

**НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
«ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ
NEW UZBEKISTAN AND THE MAIN DIRECTIONS DEVELOPMENT OF
THE "GREEN" ECONOMY**

Ибрагимова Саодат Абдумуминовна
профессор, ТГТУ имени И.Каримова
Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек угли
магистрант ТГТУ имени И.Каримова

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются значение, возможности, перспективные и приоритетные направления «зелёной» экономики в условиях реализации концепции устойчивого развития, эффективность применения модели ее будущего развития, основные этапы комплексной оценки «зелёного» роста и эффективной экологической политики.

Ключевые слова: «зелёная» экономика, «зелёный» рост, устойчивое развитие, экоинновация, новая модель развития, экологический риск, эколого-экономические показатели, цели устойчивого развития.

Annotation: The article discusses and analyzes the importance and priorities of the "green" economy in the context of the implementation of the concept of sustainable development, the effectiveness of the model of its future development, the main stages of a comprehensive assessment of "green" growth and effective environmental policy.

Key words: "green" economy, "green" growth, sustainable development, eco-innovation, new development model, environmental risk, environmental and economic indicators, sustainable development goals.

В настоящее время на новом этапе развития нашей страны, как и во всех других сферах, работа, проводимая в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия экологических проблем на здоровье человека, является залогом устойчивого развития. Концепция «Устойчивого развития», продвигаемая Организацией Объединенных Наций (ООН), стала главной целью стран мира. В концепции цель достижения высокого экономического роста всех стран была заменена целью устойчивого развития. Это, в свою очередь, означает, что все сферы мировой экономики: сельское хозяйство, промышленность, транспорт, финансы, энергетика, строительство важны для того, чтобы стать «зелеными». В связи с этим принято Постановление Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ,

направленных на переход Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на период до 2030 года».

Определены мероприятия по реализации задач, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в рамках Стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан по повышению эффективности реализуемых мер по обеспечению «зеленого» и инклюзивного экономического роста, использования возобновляемых источников энергии, источников и дальнейшего расширение ресурсосбережения во всех отраслях экономики. В программе перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года с учетом того, что проблемные вопросы, связанные с изменением климата, окажут негативное влияние на эффективность реализуемых в стране реформ, в частности, по экономическому росту и сокращению бедности, обеспечению экологической и продовольственной безопасности. В этом направлении большое внимание уделяется снижению воздействия изменения климата и адаптации к нему, ускорению перехода к «зеленой» экономике, продвижению «зеленой» и инклюзивной модели экономического роста. В связи с этим в целях стимулирования «зеленого» экономического роста в стране, рационального использования природных ресурсов, привлечения «зеленых» инвестиций, смягчения негативного воздействия экологического кризиса Постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2019 г. № ПП-4477 утверждена стратегия перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019-2030 гг.

Поддерживая программу устойчивого развития, было заявлено, что необходимо проводить комплексную работу по трем направлениям устойчивого развития (экономическое, экологическое и социальное). Согласно этому, инвестирование 2% мирового ВВП для «озеленения» экономики обеспечит текущие и будущие долгосрочные темпы роста в период с 2011 по 2050 год, а также предотвратит серьезные риски, связанные с изменением климата, увеличением дефицита воды и потерей экосистемных услуг.

Устойчивое развитие означает не стабильность в прямом смысле, как постоянный количественный рост, а «бесконфликтное» развитие с учетом экологических и социальных особенностей. Слово «устойчивый», что означает «“Sustainable”», следует понимать не как «постоянный», а как «сильный» или «долговечный». Сегодня основные принципы Концепции инклюзивного устойчивого роста (inclusive sustainable growth), в том числе наличие прочной связи между темпами экономического роста и решением широкого круга социальных проблем, в том числе справедливого распределения создаваемых в

обществе доходов, дают вывод что особое внимание следует уделить безнейшим слоям населения.

«Зеленая» экономика основана на экономии энергии и ресурсов, сокращении выбросов углерода в атмосферу, транспорте с использованием экологически чистой энергии, альтернативных источниках энергии, органическом сельском хозяйстве, экодевелопменте (строительстве с низким воздействием на окружающую среду), развитой логистике.

Целевые индикаторы перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зелёного» роста в Республике Узбекистан до 2030 года

№	Индикаторы	Единица измерения	2022 год	2024 год	2026 год	2028 год	2030 год
1.	Снижение энергопотребления на единицу ВВП (по сравнению с 2021 г.)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Потребление электроэнергии в промышленности, ее доля в общем потреблении	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии (наряду с гидроэнергетикой)	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		кВт/ч	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Строительство солнечных фотоэлектрических установок малой мощности	МВт	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Население, имеющее доступ к улучшенным источникам питьевой воды, по отношению к общей численности населения	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	Увеличение запасов деревьев и кустарников на участках лесного фонда	млн.м ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	Расширение зеленых насаждений в городах в	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0

	рамках проекта «Яшил Макон» (относительно общей площади населенного пункта)						
8.	Степень переработки образующихся твердых бытовых отходов	%	30,0	40,0	50,0	60,0	65,0

Цели устойчивого развития в Республике Узбекистан являются основными принципами экономической реформы. На основе государственно-частного партнерства созданы кластеры комплексного обращения с твердыми отходами с внедрением технологий утилизации и переработки, которые связаны со следующим: спецификой климатических и географических особенностей Узбекистана, его уникальными экосистемами и приоритетами инновационной политики, направленными на сокращение экологии, энергопотребление, внедрение энергосберегающих технологий в экономику и социальные сферы; разработка и реализация государственной политики по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии, развитию энергосберегающих и низкоуглеродных производств, реализации важных проектов восстановления экосистем, увеличению производства экологически чистой продукции. В связи с этим следует отметить, что в 2022 году строительство новых объектов возобновляемой энергетики мощностью почти 10 ГВт, в том числе 5 ГВт солнечной, 3 ГВт ветровой и 1,9 ГВт гидроэлектростанций, 7 проектов общей мощностью 173 МВт в области гидроэнергетики. ООН (Программа по окружающей среде- United Nations Environmental Programm – UNEP-ЮНЕП; Социально –экономическая комиссия для Азии и Тихого океана – ЭСКАТО и др), Международные организации, такие как Глобальный институт зеленого роста Global Green Growth Institute - GGGI) и многие другие, играют активную роль в продвижении стратегии зеленого роста. «Зеленая» экономика охватывает вопросы устойчивого развития, обеспечивающие сохранение окружающей среды, биоразнообразия и экосистемных услуг, создание «зеленых» рабочих мест и решение проблемы бедности. Основными препятствиями для «зеленого» экономического роста могут быть наличие технологических барьеров, низкий инновационный потенциал, отсутствие спроса на инновационную продукцию, научные открытия и в целом низкая экономическая отдача от экологически ориентированных инноваций. Для преодоления вышеперечисленных препятствий важно правильно разработать инструменты реализации экологической политики. Основными этапами комплексной оценки эффективности экологической политики и «зеленого» роста являются: выбор приоритетных показателей экологической эффективности «зеленого» роста;

определения уровня эффективности с их помощью; сравнение показателей эффективности для определения целевых показателей. В долгосрочной перспективе, исходя из целей модели развития «зеленой экономики», при внедрении следующих секторов экономики результаты будут оцениваться по уровню достижения: энергетика (энергоэффективность, частичный переход на возобновляемые энергия); утилизация отходов (снижение антропогенного воздействия); «зеленые» технологии (био-, нано-, информационно-коммуникационные технологии). Анализ и расчет эколого-экономических показателей развития «зеленой экономики» имеет большое значение. Эффективность модели объясняется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом эффективности экономических механизмов обеспечения перехода к «зеленой экономике». «Зеленый рост» Узбекистана и партнерство для достижения глобальных целей (P4G) — крупная международная инициатива, запущенная в последние годы. Его можно назвать особым клубом стран и городов, избравших путь «зеленого развития». Сейчас в проекте более десяти участников. В рамках этой платформы участники будут совместно создавать инновационные решения, которые помогут перейти к «зеленой экономике». «P4G» — это институциональная структура, поддерживаемая рядом престижных международных ассоциаций и финансовых институтов. С его помощью Узбекистан может привлечь необходимые инвестиции для реализации стратегии «Зеленая экономика». Наше участие в партнерстве «P4G» в итоге приведет к улучшению образа жизни узбекистанцев, повышению качества жизни, благоустроенности городов, восстановлению экологического баланса в нашем регионе и многим другим положительным изменениям. В условиях реализации концепции устойчивого развития развитие форм и механизмов инновационной, экологически ориентированной модели развития Узбекистана требует, чтобы она основывалась на гармонизации в переходе от охраны отдельных элементов природы к охране экологических систем в целом, гарантировать оптимальные параметры среды, в которой живут люди, взаимодействовать с механизмами развития отраслей экономики по принципам «зеленой экономики».

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года. Постановление президента республики Узбекистан, № ПП-436 от 02.12.2022 г.

2. Ибрагимова С.А. Барқарор иқтисодий ривожланишда “яшил” иқтисодиётнинг аҳамияти ва устувор йўналишлари // Журнал: BIZNES – Эксперт, 2023, № 4, 33-38 бб.

3. Ибрагимова С.А., Зикриллаев Н.Н. Экологик сиёсатнинг иқтисодий ривожланишдаги устувор йўналишлари. // Журнал: BIZNES – Эксперт, №4, 2022, 24- 26 бб.

4. Abdumuminovna, I. S. (2023). The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy. Open Access Repository, 9(1), 29-33.

5. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).

6. Ibragimova, S., & Bakhodirova, K. (2023). Formation of investment activities of energy enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01074). EDP Sciences.

7. Abdumuminovna, I. S. (2022). Management of innovative development socioeconomic systems. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 62-66.